

Forschungsdatenmanagement-Unterstützung in Zeiten von Corona

Annette Strauch

Wie die meisten Bibliotheken stellt die UB Hildesheim seit Ausbruch der Corona-Pandemie den Forschenden aller Fachbereiche der Stiftungsuniversität Hildesheim (SUH) benötigte Literatur und Materialien digital zur Verfügung. Für die fortlaufende Unterstützung und Information zum Forschungsdatenmanagement (FDM) wurden vorhandene Formate für den digitalen Raum neu geformt. Der Support zum Datenmanagement wird vom Homeoffice aus geleistet.

Im Sommersemester 2019 und Wintersemester 2019/2020 wurden vor Ort in einem Veranstaltungsraum der UB acht Coffee Lectures zu unterschiedlichen Themen des Umgangs mit Daten in der Forschung durchgeführt. Bei der Auswahl der Themen wird auf die Wünsche der Forscherinnen und Forscher eingegangen. In der UB Hildesheim dauert eine solche Informationsveranstaltung meistens eine Stunde. Der Vortrag ist ca. eine halbe Stunde lang. Danach ist Zeit für Diskussion und Erfahrungsaustausch.

Wegen der COVID-19-Pandemie hat die UB Hildesheim die Coffee Lectures vollständig in den digitalen Raum verlagert; zunächst für ein digitales Semester. Die Veranstaltungen finden über das Konferenzsystem BigBlueButton statt. Den Kaffee und die Kekse, die es in der Universitätsbibliothek normalerweise gratis dazu gibt, müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorübergehend selbst neben ihre Rechner stellen, was dem Interesse in keiner Weise Abbruch getan hat. Im Gegenteil: An den ersten beiden Coffee Lectures im digitalen Raum nahmen jeweils 80 Interessierte teil. Sie wählten sich von verschiedenen Orten in ganz Deutschland und der Welt (Österreich, Schweiz, Großbritannien, USA und Kasachstan) in die Veranstaltung ein.

Die Coffee-Lecture-Themen des digitalen Onlinesemesters sind:

1. Ethische Grundsätze und Reflexionsprozesse. Forschungsethik
2. Planen und Strukturieren. Forschungsdatenspeicherung
3. Aufbereiten und Veröffentlichen. Daten teilen
4. Rechte und Pflichten. Vorstellen von Muster-Einwilligungen

Öffentlicher Chat

Welcome to Coffee Lectures zum FDM (SUH, UB Hildesheim): Coffee Lecture "Forschungsethik", 22.04.2020. "Love your data!"
 For help on using BigBlueButton see these (short) tutorial videos.
 To join the audio bridge click the phone button. Use a headset to avoid causing background noise for others. For common problems see our FAQ and Info-Page.
 This server is running BigBlueButton.

Um jemanden zur Konferenz einzuladen, schicken Sie ihm diesen Link: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-6pe-799>

Nachricht senden an Öffentlicher Chat

Coffee Lectures zum FDM (SUH, UB Hildesheim): Coffee Lecture "F..." 02:53

Coffee Lecture Digital: Forschungsethik. Research Ethics.
 Annette Strauch, M.A.
 22.04.2020

Universitätbibliothek Hildesheim

Folie 1 100%

Corona Erfahrungsberichte

UB Hildesheim Forschungsdatenmanagement-Unterstützung in Zeiten von Corona
TIB Hannover TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek Hannover
Basel Unterricht mit Abwesenden, Medienbestand ohne Nutzer
HSG St.Gallen Aufgrund der außergewöhnlichen Lage
UB Bamberg Lesesäle und Ausleihe geschlossen – online geöffnet
HAW Hamburg Lagerfeuer im Dickicht digitaler Didaktik – Lehre an der HAW Hamburg im Corona-Semester 2020
FU Berlin Organisationsentwicklung und Corona-Krise: Digitale Übersetzungen in einem großen Change-Projekt
Bibliotheken der Universität Zürich Massnahmen der Bibliotheken der Universität Zürich

Bewegung för
 Neue Angebote am
 dargestellt am Beispiel
 Bibliothek der Freien
 Universität
 Janet Wegner

Die unsichtbare
 Nutzergesteuerte Me
 im Regal
 Philip Frank Dr.

Working
 zur Unt
 der Lernenden
 Carin Ihry

Smart L
 Konzept
 und
 Linda Freyberg und
 Sabine Wolf

Codingverar
 in K
 Jugendb
 Handlungs
 Öffentliche Bibliotheken
 Denise Rühling

COFFEE LECTURES
presented by your library
Kurzvorträge (30 Minuten) in der Mittagspause bei einer Tasse Kaffee (oder Tee).

Universitätsbibliothek Hildesheim
Raum: B 107, Zeit: 12.30 Uhr,
Referentin: Annette Strauch, M.A.

Coffee Lectures für das Sommersemester 2020

22.04.2020 Ethische Grundsätze und Reflexionsprozesse. Forschungsethik.

13.05.2020 Planen und Strukturieren. Forschungsdatenspeicherung.

10.06.2020 Aufbereiten und Veröffentlichen. Daten teilen.

24.06.2020 Rechte und Pflichten. Vorstellung von Muster-Einwilligungen.

Die Veranstaltungen werden aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage DIGITAL übertragen.
The events will be DIGITALLY broadcast due to the current Corona infection situation.

COFFEE & KNOWLEDGE FOR FREE!

Universitätsbibliothek Hildesheim
Stiftung UNIVERSITÄT Hildesheim
Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim
Forschungsdatenmanagement Universität Hildesheim
fdm@uni-hildesheim.de

- Stadtbibliothek Duisburg
„Corona“ – und was es mit der Stadtbibliothek Duisburg macht
- TUM München
Bibliothek im Krisenmodus
- DNB Frankfurt
Das Coronavirus und die Deutsche Nationalbibliothek
- HdM Stuttgart
„Sie haben doch jetzt länger Ferien, oder?“
- HU Berlin
Home oder Office
- LMU München
Ein Krisentagebuch
- UB Dortmund
Getrieben und gut vorbereitet zugleich

Im Juli 2020 wird an der SUH eine digitale Sommerschule Forschungsdatenmanagement stattfinden, damit die Zielsetzung zum Forschungsdatenmanagement an der Stiftung Universität Hildesheim auch während der Corona-Pandemie erreicht wird. Das heißt, weiter Bewusstsein für gutes, nachhaltiges Forschungsdatenmanagement zu schaffen und die Forschenden mit wichtigen Informationen zu bedienen sowie sie beim FDM zu unterstützen. Gerade während dieser schwierigen Zeiten sind digitale Formate stark gefragt, sowohl von den Forschenden vor Ort als auch generell. Wegen der guten Resonanz bei den Coffee Lectures haben wir uns entschlossen, auch eine Sommerschule digital durchzuführen. Nähere Informationen finden Sie hier: <https://www.uni-hildesheim.de/veranstaltungen/artikel/online-veranstaltung-digital-summer-school-2020-forschungsdatenmanagement/>

Annette Strauch, M.A.
Forschungsdatenmanagement (FDM)
Stiftung UNIVERSITÄT Hildesheim
Universitätsbibliothek(UB)
Universitätsplatz 1
31141 Hildesheim
<https://www.uni-hildesheim.de/forschungsdaten/>

bit online INNOVA

Beacons in Bi...
Ein Üb...
praktischen Einsatzm...
Indoor-Navigation in Bi...
die Resonan...

Band 73: Carme...
bit online INNOVA

Internet Potenziale für B...
Eine systematische I...

Band 72
Katrin Toet
Dirk Wiss

Die Öffentliche als Nutzer u...
der Virtuellen...
Zwanzig Jahre Intern...
Öffentlich...

Band 71: Rahe...
bit online INNOVA

Partnerschaftsma...
was soll das...
Gründe und...
den gezielt...
Partnerschaf...

Band 70: Sabrin...
bit online INNOVA

Makr...
Öffentlichen Bi...
Konzeption und...
eines Ma...
für die Schul- und St...
Weibelfeldet...

Band 69: Jenni...